

ADENOID GIPERTROFIYASI BO'LGAN BEMORLARNI KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHDA RAQAMLI TIBBIYOTTI AHAMIYATI

Axmatova Munisa Baxtiyor qizi
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti talabasi
Ilmiy rahbar: Agzamxodjayev F., Arifov S.S
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418941>

Maqsad. Halqum murtagi gipertrofiyasi bo'lgan bemorlarni ko'rsatkichlarini baholashda raqamli tibbiyotning ahamiyatini o'rganish.

Material va tekshirish usullari. Kuzatuvimiz davomida turli yoshdagi va jinsdagi 10 nafar bemorda halqum murtagi gipertrofiyasi o'rganildi. Tekshirishlarimiz Toshkent Kimyo xalqaro universiteti qoshidagi Kimyo Universiteti Hospitalida olib borildi. Tanlangan bemorlar noeffektiv konservativ terapiyadan so'ng operativ yo'l bilan adenotomiya amaliyoti o'tkazgan. Bemorlarda umumiy qon analizi ko'rsatkichlari, bemorlar shikoyatlari va anamnezi o'rganildi. Maxsus formula orqali allergizatsiya indeksi (AI) ham o'rganildi. Bu normada 0.68-1.08 gacha hisoblanadi. Lekin allergiyasi bor bo'lgan bemorlarda 2.37 va undan yuqoriga ko'tarilib ketadi. Indeks allergizatsiyani hisoblash uchun: $(\text{Limfotsitlar} + 10) \times (\text{eozonofillar} + 1) / (\text{neytrofillar} + \text{monotsitlar})$ shu formuladan foydalanildi. 10 ta bemordan 3 tasi o'g'il bola qolganlari mos ravishda qiz bola. O'rganilgan bemorlarimizda chaqaloqlar, ya'ni 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 2ta, bog'cha yoshidagi bolalar (3 yoshdan 6 yoshgacha) 6ta, maktab yoshidagi 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bemorlar 3ta. Hamma bemorlar sog'lom vaqtda, hech qanday yallig'lanish belgilari kuzatilmagan vaqtda analizlar topshirishgan. Barcha anlizlar va klinik belgilar maxsus vrachlar uchun ishlab chiqarilayotgan "bemorlarda adenoid vegetatsiyasini to'g'ri baholash" maxsus programmaga kirgizilib o'rganildi.

Natijalar. Tekshirishlar davomida anamnezidan ma'lum bo'ldiki 4ta bemorda adenoid vegetatsiyasi tez tez shamollashdan keyin kelib chiqqanligi, bu taxminan 40%ni tashkil qiladi. Qolgan bemorlarda dastlabki belgilar hech qanday yallig'lanish bilan bog'liq bo'lmasdan namoyon bo'lgan. Klinikasida asosiy shikoyat burundan nafas olish qiyinligi, xurrak otish bo'lib, bu hamma bemorlarda kuzatilgan. Ular orasida jismonan va aqlan rivojlanish orqada qolishi 4ta bolada, quloqdan doimiy yiringli ajralmalar kelishi 2ta bolada, tungi enurez 1ta bolada, pastki jag'lar prikussini o'zgarishi 3ta bolada kuzatilgan. Umumiy qon taxlilida faqat 1ta bemorda sog'lom holida ham leykotsitlar neytrofillar hisobiga, miqdori oshishi kuzatilgan bo'lib, qolgan bemorlarda analizlar normal holatga kelgan. Allergizatsiya indeksini tekshirganimizda, faqatgina 1ta bemorda normal ko'rsatkich aniqlanib, qolgan bemorlarda 2,4dan 5,65gacha ko'tarilganligini kuzatildi. Bu olingan ko'rsatkichlar

va klinik shikoyatlar tahlili mahsus ishlab chiqarilayotgan “bemorlarda adenoid vegetatsiyasini to’g’ri baholash” programmaga kiritildi.

Xulosa. Olingan natijalardan xulosa qilinadigan bo’lsa, adenoid vegetatsiyasi kelib chiqishi asosan allergiya bilan bo’g’liqligi ko’rinadi. Bu ko’rsatkichlarni natijasiga qarab turib, bemordagi holatni oldindan baholash va davolashda to’g’ri taktika tanlash imkoniyatini beradi. Maxsus ishlab chiqarilayotgan programma LOR vrachlari ishini yengillashtirib, ko’rsatkichlarni va klinik taxlillarini kiritishni qulayligi hisobiga bemorda to’g’ri yo’naltirib beradi. Agar bemorlar va shifokor o’rtasida doimiy aloqa o’rnatilib turilsa, yuqoridagi kabi asosartlar kelib chiqishi yoqotilib, balki, operativ muolajalarsiz bemor hayoti sifati yaxshilanishiga erishiladi.